

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

АПРОБАЦИЯ ТЕХНИКИ ПСИХОТЕРАПИИ ТРАВМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОГАРНИТУРЫ

*Сатубалдина З.А.,
магистрант университета «Туран-Астана»
Жантйкеев С.К.
Научный руководитель
кандидат психологических наук, профессор
Университет «Туран-Астана»*

TESTING TRAUMA PSYCHOTHERAPY TECHNIQUES WITH NEURO-HEADSET APPLICATION

*Satubaldina Z.
Master's student, "Turan-Astana" University
Zhantikeev S.
Scientific adviser
Candidate of Psychological Sciences,
Professor, "Turan-Astana" University*

АННОТАЦИЯ

Проблематика посттравматических стрессовых расстройств и психоэмоциональных нарушений становится все более актуальной на фоне глобальных кризисов и роста случаев стресса. Психотерапия травмы предполагает интеграцию передовых методов, таких как ЭЭГ, для объективной оценки и коррекции эмоционального состояния клиентов. Данные, полученные с помощью электроэнцефалографических (ЭЭГ) технологий, позволяют измерять мозговую активность до, во время и после психотерапевтических техник, отслеживая изменения альфа- и бета-волн. ЭЭГ-гарнитуры предоставляют уникальную возможность мониторинга мозговой активности в реальном времени, что позволяет детально изучить эффекты психотерапии, затем при необходимости адаптировать и улучшить терапевтические инструменты для достижения устойчивых результатов. Исследование также позволит разработать новые техники, что даст практическое применение для психологов и психотерапевтов в терапии клиентов, которые пережили травматичные жизненные события, особенно в ранний период детства.

ABSTRACT

The issue of post-traumatic stress disorders and psycho-emotional disturbances is becoming increasingly relevant against the backdrop of global crises and rising stress cases. Trauma psychotherapy involves the integration of advanced methods, such as EEG, for objective assessment and correction of patients' emotional states. Data obtained using electroencephalographic (EEG) technologies allow measurement of brain activity before, during, and after psychotherapeutic techniques, tracking changes in alpha and beta waves. EEG headsets provide a unique opportunity for real-time brain activity monitoring, enabling a detailed study of psychotherapy effects and, if necessary, adaptation and enhancement of therapeutic tools to achieve sustainable results. The study also aims to develop new techniques with practical applications for psychologists and psychotherapists in treating clients who have experienced traumatic life events, especially in early childhood.

Ключевые слова: психотерапия травмы, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), нейротехнологии, ЭЭГ-гарнитура, мозговая активность, альфа-волны, бета-волны, психоэмоциональное состояние, мониторинг мозга, интеграция нейротехнологий, техника психотерапии, объективная оценка терапии, адаптация терапевтических методов, персонализированная психотерапия, психотерапия и нейронаука, эмоциональная регуляция, электроэнцефалография (ЭЭГ), стабилизация эмоционального состояния, снижение тревожности, методология.

Keywords: trauma psychotherapy, post-traumatic stress disorder (PTSD), neurotechnologies, EEG headset, brain activity, alpha waves, beta waves, psycho-emotional state, brain monitoring, neurotechnology integration, psychotherapy technique, objective therapy assessment, therapeutic method adaptation, personalized psychotherapy, psychotherapy and neuroscience, emotional regulation, electroencephalography (EEG), emotional state stabilization, anxiety reduction, methodology.

В условиях современных кризисов и возросшего уровня стресса посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР), возникшие в результате детской травмы, а также различные психоэмоциональные нарушения, становятся одной из актуальных проблем в психотерапии. Традиционные ме-

тоды лечения, хотя и обладают доказанной эффективностью и отражают субъективные результаты и оценку изменений психического состояния как самим терапевтом, так и клиентом, но нередко требуют объективных способов оценки и мониторинга эмоционального состояния до, в процессе и после терапии. Внедрение нейротехнологий, таких как

электроэнцефалография (ЭЭГ), открывает новые возможности для объективного отслеживания изменений в мозговой активности, что способствует повышению точности и эффективности психотерапевтического процесса.

Современные исследования подтверждают высокую значимость интеграции ЭЭГ-гарнитур и других нейротехнологий в психотерапию для более глубокого понимания влияния психотерапевтических методов на эмоциональное состояние и благополучие человека. Работы ученых, таких как Линдаур и Лианг, демонстрируют изменения в мозговых структурах и активности волн, связанных с применением когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) при ПТСР и депрессии. Это подтверждает, что использование ЭЭГ в реальном времени может не только контролировать терапевтические изменения, но и корректировать подходы, адаптируя их к индивидуальным особенностям клиента.

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в применении нейротехнологий в психотерапии, остаются открытыми вопросы касательно разработки стандартизированных методов использования ЭЭГ для различных психоэмоциональных состояний. Кроме того, необходимо уточнить, какие конкретные изменения в альфа- и бета-волнах связаны с улучшением психоэмоционального состояния и какие методики наиболее эффективно стимулируют эти изменения.

Научная новизна и практическая значимость исследования.

Исследование предполагает оценку эффективности психотерапии травмы, направленной на снижение тревожности и стабилизацию эмоционального состояния. Использование ЭЭГ-гарнитуры в данном исследовании позволило отслеживать ак-

тивность мозга, чтобы более точно определить, какие изменения происходят в нервной системе в ходе терапии. Эти данные помогают разработать рекомендации для интеграции нейротехнологий в психотерапию, что способствует созданию более персонализированных и точных подходов к лечению посттравматических состояний.

Методология и дизайн исследования.

Исследование проводилось на группе из двенадцати человек с психоэмоциональными травмами. Перед исследованием осуществлялся отбор участников исследуемой и контрольной группы, где участники проходили тест на определения травмы, количества травматичных событий и уровня травматизации. Каждому участнику было предложено пройти серию из шести психотерапевтических сеансов, в ходе которых использовались ЭЭГ-гарнитуры для регистрации электрической активности мозга в реальном времени. Перед началом и по завершении каждого сеанса участники заполняли анкету по оценке эмоционального состояния с целью получения данных об изменении психоэмоционального состояния.

Этапы проведения каждого сеанса:

1. **Замер 1 (до начала сеанса)** — определение исходного состояния мозга для фиксации уровня альфа- и бета-волн до начала сеанса.

2. **Замер 2 (во время сеанса)** — наблюдение за изменениями мозговой активности под влиянием психотерапевтической техники.

3. **Замер 3 (после сеанса)** — фиксация мозговой активности для оценки эффекта завершенного сеанса.

ЭЭГ-гарнитура регистрировала изменения в частотах альфа- и бета-волн, которые анализировались для выявления паттернов в изменениях эмоционального состояния участников.

Тип волны	Диапазон частот (Гц)	Основные характеристики
Тета	4-8	Легкий сон, медитация, интуиция
Альфа	8-13	Расслабление, спокойное бодрствование, медитация
Бета	13-30	Активное мышление, концентрация, тревога

Результаты

Результаты исследования являются предварительными и не окончательными, в связи с тем, что исследование продолжается и результаты количественной группы находятся в процессе обработки. Следовательно, ниже предоставленные данные базируются на анализе и интерпретации результатов только исследуемой группы.

1. Динамика изменений в мозговых волнах

Альфа- и бета-волны демонстрировали характерные изменения на каждом этапе исследования.

- **Альфа-волны:** Рост альфа-активности у участников наблюдался с первого до шестого сеанса, особенно с 3-го по 5-й сеансы. Перед началом терапии уровень альфа-активности составлял 45-

55%, что указывает на умеренное спокойствие. Во время сеансов и после их завершения альфа-волны у большинства участников поднимались до 65-70%. Данный рост свидетельствует о расслабляющем эффекте терапии и достижении устойчивого состояния спокойствия и расслабления.

- **Бета-волны:** В начале исследования активность бета-волн указывала на значительную тревожность (20-30%), но по мере прохождения терапии показатели снижались до 10-15%, особенно выражено это было во время и после сеансов. Снижение активности бета-волн показывает уменьшение когнитивной нагрузки и тревожности, что является одним из терапевтических целей психотерапии травмы.

Активность мозговых ритмов - Сеанс 1

Активность мозговых ритмов - Сеанс 6

2. Анализ данных анкеты «Оценка текущего эмоционального состояния»

Эмоциональное состояние участников также демонстрировало положительную динамику по ключевым параметрам анкеты:

- **Общее настроение:** Показатели настроения улучшались с первого до третьего сеанса и достигали максимума к пятому сеансу. Это совпадает с ростом альфа-активности и снижением бета-активности, что свидетельствует о том, что психотерапия оказывала положительное воздействие на субъективное восприятие эмоционального состояния.

- **Уровень энергии:** Отмечено постепенное улучшение уровня энергии, особенно к четвертому сеансу, что свидетельствует о снижении усталости и эмоционального истощения у участников. Это могло быть связано с ростом уверенности в процессе терапии и накопительным эффектом техники.

- **Уровень тревожности:** Тревожность снизилась в среднем на 25% с первого до шестого сеанса. Этот показатель коррелирует с уменьшением бета-активности, что подтверждает эффективность методики в стабилизации психоэмоционального состояния.

Обратная связь

После завершения всех сеансов некоторые участники дали обратную связь в целом о своем опыте участия в данном исследовании. Информация предоставлялась ими в свободной форме.

Краткое резюме: Обратная связь от участников исследования показывает, что терапевтические сеансы оказали глубокое положительное влияние на их эмоциональное состояние и способность к саморегуляции. Перед началом сеансов многие участники ощущали повышенную тревожность и напря-

жение в теле, как привычное им исходное состояние стресса в рабочем/учебном режиме дня. Уже с первых сеансов участники отмечали появление чувства безопасности и возможность расслабиться. Слова и фразы, использованные в терапевтическом материале, способствовали напоминанию о важности принятия эмоций, таких как гнев или грусть, и восприятия их как естественных и нормальных. Восприятие мира в его позитивных аспектах также укрепилось, что поддерживало улучшение состояния и способствовало появлению новых перспективных подходов к ежедневным стрессовым ситуациям. Многие отмечали, что к завершению курса у них появились навыки «остановки» и саморефлексии в моменты тревоги. Напоминания о праве испытывать свои эмоции привели к укреплению самооценки и улучшению взаимоотношений с окружающими. В результате участники лучше стали понимать себя и свои эмоции, что способствовало развитию положительных изменений и формированию устойчивого чувства внутреннего покоя. Рекомендацией для улучшения процесса стало предложение добавить консультирование и обсуждение впечатлений после сеансов, чтобы участники могли глубже осмыслить терапевтический опыт.

Обсуждение результатов

Анализ полученных данных показал, что психотерапевтические сеансы, поддерживаемые ЭЭГ-мониторингом, оказывали положительное влияние на участников. Увеличение альфа-активности и снижение бета-активности демонстрируют, что психотерапия способствовала достижению состояния глубокого расслабления и снижению тревожности, т.е. активации парасимпатической системы. Кроме того, результаты анкеты оценки текущего эмоционального состояния указывают на значи-

тельные улучшения в эмоциональном самочувствии участников, что подтверждается снижением уровня тревожности и повышением уверенности и энергии.

Практическая значимость.

Внедрение ЭЭГ-гарнитур в психотерапевтическую практику открывает возможности для более точной и объективной оценки эффективности терапевтических методов. Результаты подтверждают, что нейротехнологии позволяют корректировать и адаптировать терапевтические техники, что в свою очередь улучшает восприятие клиентами терапии и повышает её результативность. ЭЭГ-данные дают представление о процессах, происходящих в мозге в ходе терапии, что позволяет создавать более персонализированные подходы к лечению и улучшает возможности оценки эффективности интервенций. Также этот метод может использоваться как научное доказательство эффективности терапии, что позволяет наглядно объяснить и показать клиентам влияние терапии на мозговую активность с помощью конкретных научных подходов и технологий.

Рекомендации

На основе результатов исследования можно выделить некоторые рекомендации для улучшения опыта практикующих психологов и психотерапевтов:

- **Интеграция ЭЭГ-мониторинга:** Использование ЭЭГ-гарнитур во время психотерапевтических сеансов помогает объективно отслеживать изменения психоэмоционального состояния и позволяет модулировать программу терапии для более эффективного воздействия. Отслеживание активности мозга в реальном времени позволяет зафиксировать реакции на определенные события и затем вернуться к ним для подробного обсуждения и исследования состояния, а также отношения к этому событию. Включение нейротехнологий в терапию полезно как для повышения эффективности, так и для формирования обратной связи с клиентом.

- **Адаптация терапевтических техник:** Данные исследования показывают, что эффект терапии проявляется через несколько сеансов. Рекомендуется, начиная с шестого сеанса, вводить более интенсивные терапевтические практики для точечной и глубокой проработки травматических состояний, поскольку к этому моменту достигается максимальная стабильность альфа-активности, что указывает на улучшение состояния.

- **Оценка прогресса:** ЭЭГ-гарнитура позволяет фиксировать прогресс участников на каждом этапе лечения. Рекомендуется использовать полученные данные для визуальной обратной связи для клиентов, что позволяет улучшить их вовлеченность в терапевтический процесс и увеличить осведомленность о собственном прогрессе.

- **Создание персонализированной психотерапии:** Использование нейротехнологий предоставляет возможность настраивать терапию под конкретного клиента, на основе индивидуальных реакций мозга. Это может повысить эффективность терапии за счет адаптации интервенций под уни-

кальные особенности когнитивных и эмоциональных процессов, а также созданию персональных техник для самопомощи вне терапевтических часов.

- **Посттерапевтическое сопровождение:**

Рекомендуется внедрить посттерапевтические сессии с ЭЭГ-мониторингом, чтобы контролировать долгосрочные изменения в мозговой активности, особенно при лечении клиентов с хроническими стрессовыми и тревожными состояниями. Это поможет поддерживать достигнутые результаты и отслеживать потребность в дополнительных интервенциях.

Заключение

Настоящее исследование продемонстрировало значительное влияние психотерапевтической техники на психоэмоциональное состояние участников, подтвержденное объективными ЭЭГ-данными. Увеличение альфа-активности и снижение бета-активности на протяжении шести сеансов указывают на стабилизацию эмоционального состояния и снижение тревожности. Применение ЭЭГ-гарнитур позволяет точно измерять изменения в состоянии участников, что открывает возможности для разработки более персонализированных подходов в психотерапии. Дальнейшие исследования, включающие большие группы участников и разнообразные терапевтические методы, позволят углубить полученные данные и создать стандарты интеграции нейротехнологий в психотерапию травмы.

Литература

1. Уокер П. Комплексное ПТСР: руководство по восстановлению от детской травмы / Пит Уокер; пер. с англ. Т.А. Исмаил. - Киев: Диалектика, 2020. - 274 с.
2. Lindauer R.J., et al. Effects of cognitive behavioral therapy on brain structure in PTSD: A diffusion tensor imaging study // *Neuroscience*, 2013.
3. Liao Y., et al. Is depression a disconnection syndrome? Meta-analysis of diffusion tensor imaging studies in patients with MDD // *Journal of Psychiatry & Neuroscience*, 2013.
4. Quaedflieg C.W.E.M., et al. The effects of CBT on resting-state EEG in depression: A systematic review // *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 2015.
5. Van Minnen A., et al. Changes in EEG during graded exposure in veterans with PTSD: A single-case study // *Journal of Traumatic Stress*, 2011.
6. Nakao T., et al. Brain mechanism of CBT in OCD: A MEG study // *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 2011.
7. Hammond D.C. Neurofeedback with anxiety and affective disorders // *Child and Adolescent Psychiatric Clinics*, 2005.
8. Niv S. Clinical efficacy and potential mechanisms of neurofeedback // *Personality and Individual Differences*, 2013.
9. Lomas T., et al. A systematic review of the neurophysiology of mindfulness on EEG oscillations // *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 2015.